

Correção

Selma Ciornai, a autora do artigo *Gestalt-terapia hoje*, publicado em IGT na Rede nº 4 (2006), solicita duas correções no referido artigo: 1) que “A parábola dos potes de barro” tenha seu título alterado para “Diálogo dos Potes” e 2) sua referência, originalmente apresentada como "As Mais belas parábolas de todos os tempos", de Alexandre Rangel (Org), seja alterada para: FONSECA, Maria de Lourdes Lima da - Revista Ecologia Integral nº2, de 15 de outubro a 30 de novembro, 2001.